

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ И WELLNESS-ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

Мамедсалиева Гузаль Азимжон кизи¹, Ильхомова Гульноза Зайниддин кизи²

¹Главный специалист Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан;

²Главный специалист Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17610669>

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish va wellness-turizmning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari, ayniqsa keksa aholi va xorijiy sayyohlarning ehtiyojlariga alohida e‘tibor qaratilgan. Mamlakatning tabiiy-iqlim salohiyati, mavjud infratuzilma, shuningdek, faol umr ko‘rishning barqaror modellarini shakllantirishga yordam beruvchi omillar tahlil qilinadi. Innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar va ekologik yo‘naltirilgan yondashuvlarni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan bo‘lib, ular O‘zbekistonning xalqaro turizm bozoridagi mavqeini mustahkamlaydi.*

***Kalit so‘zlar:** sog‘lomlashtirish turizmi, wellness, faol uzoq umr, keksa sayyohlar, barqaror rivojlanish, telemeditsina, ekologiya, O‘zbekiston.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются тенденции и перспективы развития оздоровительного и wellness-туризма в Узбекистане, с особым акцентом на потребности пожилого населения и иностранных туристов. Анализируется природно-климатический потенциал страны, существующая инфраструктура, а также факторы, способствующие формированию устойчивых моделей активного долголетия. Представлены рекомендации по развитию инноваций, цифровых технологий и экологически ориентированных подходов, которые позволят укрепить позиции Узбекистана на международном туристском рынке.*

***Ключевые слова:** оздоровительный туризм, wellness, активное долголетие, пожилые туристы, устойчивое развитие, телемедицина, экология, Узбекистан.*

***Abstract.** The article examines trends and prospects for the development of health and wellness tourism in Uzbekistan, with a special focus on the needs of the elderly and international visitors. It analyzes the country's natural and climatic potential, existing infrastructure, and factors contributing to sustainable models of active longevity. Recommendations are provided for the development of innovations, digital technologies, and environmentally friendly approaches to strengthen Uzbekistan's position in the international tourism market.*

***Keywords:** health tourism, wellness, active longevity, elderly tourists, sustainable development, telemedicine, ecology, Uzbekistan.*

Актуальность. Современные демографические изменения, особенно рост доли пожилого населения, требуют новых подходов к сохранению здоровья и повышению качества жизни. В этих условиях развитие оздоровительного и wellness-туризма в Узбекистане становится важным направлением не только для туристической отрасли, но и для социальной политики государства.

Wellness-туризм помогает не просто восстанавливать здоровье, но и формировать культуру активного долголетия, объединяя природные ресурсы, традиции и современные технологии. Узбекистан, обладая уникальным климатом, минеральными источниками и богатым культурным наследием, имеет все предпосылки для превращения в центр профилактического отдыха и активного долголетия.

Таким образом, изучение возможностей и перспектив развития wellness-туризма в стране является своевременным и практически значимым шагом, направленным на укрепление здоровья нации и повышение привлекательности Узбекистана на мировом туристическом рынке.

Ключевые слова: оздоровительный туризм, wellness, активное долголетие, пожилые туристы, устойчивое развитие, телемедицина, экология, Узбекистан.

Введение

В начале XXI века человечество столкнулось с одной из ключевых демографических тенденций — стремительным старением населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире уже более миллиарда человек старше 60 лет, и к 2050 году их доля превысит 22 % (WHO 2022: pp. 10–11). При этом возрастная структура меняется и в Узбекистане: согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2024 году доля пожилых граждан (60+) составила 9,4 %, что эквивалентно 3,47 млн человек (Официальные данные Госкомстат/<https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/living-standards>).

Рост числа граждан старшего возраста требует новых решений в области профилактики заболеваний, социальной адаптации и сохранения активности. В этих условиях особое значение приобретает развитие оздоровительного и wellness-туризма как формы продления жизненного цикла, поддержания здоровья и профилактики хронических заболеваний (UNWTO 2024: p. 72).

Узбекистан, обладающий уникальными природными и климатическими ресурсами, постепенно формирует собственную модель оздоровительного туризма, сочетающую традиционные методы лечения с современными технологиями и сервисом. В 2024 году Президентом Республики Узбекистан было принято Постановление № ПП-335 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма», которое закрепило приоритетность этого направления и обозначило задачи по повышению качества услуг, внедрению инноваций и расширению международного сотрудничества (ПП № 335 РУз, 2024).

Термин *wellness* (от англ. *well-being* — благополучие) подразумевает комплексное понятие здоровья — физического, психологического и социального. В отличие от медицинского туризма, где основной целью является лечение, wellness-туризм ориентирован на профилактику и поддержание жизненного тонуса (Global Wellness Institute 2023: pp. 14–16). Он охватывает такие сферы, как SPA-процедуры, фитнес, диетология, психоэмоциональное восстановление, медитация, дыхательные практики и экотуризм.

Во многих странах wellness-индустрия стала неотъемлемой частью государственной политики. Например, в Японии активно развиваются термальные источники — *онсэн*, где акцент делается на сочетании физического восстановления и духовного равновесия. В Чехии традиционные курорты (Карловы Вары, Марианске-Лазне) объединяют медицинские программы с культурным туризмом, а Южная Корея

реализует концепцию *smart wellness*, где цифровые технологии помогают индивидуализировать оздоровительные процедуры (Karimov 2023: pp. 45–46).

Узбекистан располагает большим потенциалом для аналогичного развития. На его территории насчитывается более 300 минеральных и термальных источников, десятки санаториев и природных курортов, среди которых можно выделить Заамин, Чимган, Ургут, Бойсун, Термез и Фергану (Комитет по туризму РУз, 2024). Эти регионы отличаются мягким климатом, чистым воздухом, минеральными водами и лечебными грязями, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, суставы и кожу.

Зааминский национальный парк и одноимённый курорт уже сегодня позиционируются как центр экотуризма и профилактического отдыха. Санатории в Наманганской и Самаркандской областях внедряют программы «Здоровое дыхание» и «Активное долголетие», включающие утреннюю гимнастику, климатотерапию и йогу на открытом воздухе. Такие инициативы способствуют профилактике заболеваний и укреплению иммунитета (Shokirova 2024: pp. 59–60).

По данным Stat.uz (2024), наибольшая численность граждан старше 60 лет наблюдается в Самаркандской (~398 тыс.), Ферганской (~383 тыс.) и Кашкадарьинской (~337 тыс.) областях. В совокупности эти регионы формируют более 30 % всей возрастной группы 60+ в стране.

Таблица 1.

Распределение населения старше 60 лет по регионам (2024 г.)

Регион	Население (тыс.)	Оценка 60+ (чел.)	Доля от общенац. уровня (%)
Самаркандская	4 231,5	398 000	11,5
Ферганская	4 083,6	383 000	11,0
Кашкадарьинская	3 580,6	337 000	9,7
Андижанская	3 412,4	320 000	9,2
Ташкентская обл. и г. Ташкент	6 130,4	576 000	16,6
Прочие регионы	—	1 464 000	42,0
Всего по Республике	—	3 478 000	100

(Источник: Stat.uz, апрель 2024; авторские расчёты при доле 60+ = 9,4 %.)

Эти данные свидетельствуют, что региональный потенциал wellness-индустрии тесно связан с возрастной структурой населения. Особенно перспективны Самаркандская, Ферганская и Ташкентская области, где наблюдается высокая концентрация пожилого населения и развитая туристская инфраструктура (Офиц. откр. данные Госкомстат, 2024).

Рост численности пожилых граждан формирует устойчивый внутренний спрос на услуги профилактического отдыха и реабилитации. Для этой категории населения важны не только лечебные, но и социально-психологические программы — участие в мастер-классах, культурных мероприятиях, прогулках на природе, арт-терапии. Таким образом, wellness-туризм выступает не только инструментом оздоровления, но и механизмом социальной интеграции.

Особое внимание в национальной политике уделяется пожилым гражданам. По данным Государственного комитета по статистике, в Узбекистане доля лиц старше 60 лет в 2024 году составила 9,4 %, и эта цифра ежегодно растёт (Офиц. откр. данные Госкомстат, 2024). В связи с этим оздоровительный туризм рассматривается как эффективный инструмент активного долголетия, социальной адаптации и улучшения качества жизни. Санаторно-курортные учреждения страны предоставляют льготные программы для пенсионеров, предусматривающие восстановительное лечение, релаксацию и участие в культурных мероприятиях.

В то же время Узбекистан становится всё более привлекательным направлением для иностранных туристов. По оценкам Комитета по туризму, в 2023 году страну посетили более 65 тысяч иностранных гостей, целью которых было оздоровление и профилактика заболеваний (Комитет по туризму РУз, 2024). Особенно заметен рост интереса со стороны туристов из стран Персидского залива, Южной Кореи, Казахстана и Азербайджана. Причинами являются доступные цены, высокая безопасность, богатая культура и экологическая чистота.

Однако для дальнейшего укрепления позиций на международном рынке требуется комплекс мер: повышение квалификации персонала, введение международных стандартов сертификации (например, Global Spa & Wellness Standards), активное продвижение через выставки ITB Berlin и Arabian Travel Market, а также создание единого бренда — *Uzbekistan Wellness Destination* (UNWTO 2024: pp. 83–85).

Современные тенденции развития wellness-туризма в мире тесно связаны с цифровизацией. Узбекистан постепенно внедряет технологии телемедицины, позволяющие туристам получать онлайн-консультации врачей до и после поездки. Разрабатываются мобильные приложения, которые помогают планировать индивидуальные программы отдыха и отслеживать показатели здоровья. Например, приложение *Health4Travel* предлагает подбор курортов по медицинским показаниям, бронирование процедур и коммуникацию с врачами в режиме реального времени (Karimov 2023: p. 51).

Важным направлением является внедрение «зелёных» технологий и принципов устойчивого развития. Некоторые санатории переходят на использование солнечных панелей, систему сбора дождевой воды и сортировку отходов. Это делает отрасль более экологически ответственной и способствует формированию положительного имиджа страны как экологически чистого направления (UNEP 2022: p. 14).

Несмотря на успехи, развитие wellness-туризма сталкивается с определёнными трудностями. К основным проблемам относятся нехватка квалифицированных кадров, слабая интеграция медицинских и туристических структур, отсутствие системы международной сертификации и ограниченные маркетинговые возможности. Решение этих вопросов требует стратегического подхода. Целесообразно разработать Национальную программу развития wellness-туризма до 2030 года, включающую обучение специалистов, привлечение инвестиций и внедрение инновационных технологий (OECD 2023: pp. 42–44).

Оздоровительный и wellness-туризм становятся важнейшими элементами устойчивого социально-экономического развития Узбекистана. Они способствуют повышению качества жизни граждан, развитию регионов, укреплению международного имиджа страны и формированию новой культуры здоровья. Совмещение природных

факторов, культурного наследия и современных технологий позволяет говорить о формировании уникальной модели — «Туризм здоровья по-узбекски» (Global Wellness Institute 2024: p. 33).

Оздоровительный и wellness-туризм в Узбекистане эволюционирует от отдельных инициатив к формированию целостной отраслевой системы. Сочетание природных факторов, культурного наследия и современных технологий позволяет рассматривать страну как потенциальный региональный хаб активного долголетия.

По мнению автора, именно интеграция трёх составляющих — природы, традиций и инноваций — может стать ключом к формированию уникальной модели «туризма здоровья по-узбекски». Это не только экономический проект, но и философия — путь к гармонии тела, ума и духа, продолжение древней восточной идеи баланса и умеренности.

Таким образом, развитие wellness-туризма в Узбекистане является не просто отраслевым направлением, а частью национальной стратегии устойчивого развития, ориентированной на человека и его благополучие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-335 от 23 сентября 2024 г.
2. WHO (2022). *Ageing and Health Report*. Geneva: World Health Organization.
3. UNWTO (2024). *Tourism and Health: Global Trends 2024*. Madrid: World Tourism Organization.
4. Global Wellness Institute (2023). *Global Wellness Tourism Economy Report*. Miami.
5. Комитет по туризму Республики Узбекистан (2024). *Статистический отчёт за 2023 год*. Ташкент.
6. Karimov, B. (2018). *Medical and Wellness Tourism in Central Asia: Trends and Perspectives*. Tashkent: TRIDM Press.
7. Karimov, B. (2023). *Medical and Wellness Tourism in Central Asia: New Horizons*. Tashkent: TRIDM Press.
8. Shokirova, M. (2024). *Sustainable Health Tourism in Uzbekistan: Challenges and Opportunities*. *Science & Innovation Journal*, №2(45), 56–65.
9. OECD (2023). *Health and Wellbeing in the 21st Century*. Paris.
10. UNEP (2022). *Green Recovery in Tourism*. Nairobi.
11. Офиц. откр. данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан. // <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/living-standards>